

EDITORIAL VOLUMEN 5 NÚMERO 2

POLÍTICA URBANA SOLO ES UN MECANISMO DE EXCLUSIÓN DE LOS MARGINADOS

Por: José Fernando Valencia Grajales

Resumen

El derecho a la ciudad se entrelaza con el derecho a la vivienda como derecho mínimo, que es protegido por las constituciones, legislaciones nacionales e internacionales, y sin embargo no es más que un canto a la bandera como lo es la ley DALO en Francia. Este mismo derecho solo es de papel y se puede probar al apreciar las investigación de instituciones como HIC o Hábitat International Coalition que reporta más de 1.200 millones de destechados en el mundo, y a lo que se suma que en los casos en los cuales se realizan intervenciones las personas beneficiadas no intervienen en ninguna etapa del proceso, y por ende no puede participar en la construcción, diseño, ubicación entre otros, razón por la cual finalmente terminan más adelante nuevamente damnificados porque no logran amoldarse o caber dentro de dichos diseños institucionales.

Palabras clave: ciudad, exclusión, pobreza, hegemonía, construcción de ciudad.

Abstract

The right to the city is intertwined with the right to housing as a minimum entitlement, which is protected by the constitutions, national and international laws, and yet it is nothing but a hymn to the flag as is the DALO law in France. The same right is just paper and you can try to appreciate the research institutions such as Habitat International Coalition HIC or reporting over 1,200 million homeless in the world, which adds that in cases in which operations are performed the beneficiaries are not involved at any stage of the process, and therefore can not participate in the construction, design, location, among others, why eventually end up homeless again later because they fail to conform or fit within these institutional designs.

Keywords: city, exclusion, poverty, hegemony, city building.

La ciudad es y ha sido un elemento central de estudio tanto desde la cultura, política, psicología, sociología, derecho, economía, arquitectura o los planeadores urbanos entre otros. Sin embargo desde el punto de vista social, y para ser preciso desde los sectores marginales organizados ha sido un asunto de lucha por la supervivencia e inclusión constantes. Es por ello que dentro de esas luchas el acompañamiento de la academia se constituye en un factor central y aunque el grupo de investigación Kavilando no se entiende solo como un actor científico, sino por el contrario en un motivador social que acompaña a los sectores marginales con vocación de impulsador y visibilizador de sus luchas, organizo durante el mes de un evento de discusión de ciudad dentro de la cual se obtuvieron varias perspectivas tanto locales como internacionales que permiten realizar comparaciones sociales, académicas y culturales de cómo se han entendido las expresiones de las organizaciones sociales de base frente a la construcción de ciudad.

Dicha experiencia trajo entre otras aportes como el presentado por Maribel Núñez Rodríguez que nos dio a conocer el texto *“Ciudad Juárez: la frontera de la violencia expiatoria y la ciudad como sostén de paz ficcional”*, donde la autora expresa su percepción de las políticas mexicanas so-

bre la construcción de ciudad. En este mismo sentido hallamos lo dicho por David Barrios Rodríguez quien realiza un aproximación del contexto de la ciudad mexicana de Juárez, en su texto *“Juárez: la ciudad de las últimas cosas”*. Así mismo se aprecia en la presente edición de la revista kavilando el texto de Andrés Vásquez denominado *“Crisis espacial en la ciudades”* que pone de presente como las ciudades están en plena formación y esto implica los tires y aflojes de la ciudadanía por la inclusión y la apropiación de los espacios de la ciudad. En esta misma vía encontramos el texto *“Derivas urbanas, anestesia y control social”* realizado por Daniel Inclán, quien se encuentra identificado con autores como David Harvey.

Pero dicha visión por la búsqueda de identidades sociales, culturales y políticas que incluyan a los ciudadanos de a pie como lo expresaba Fernando Gonzales, requiere de estudios por parte de la misma ciudadanía con metodologías como las ensañadas por Fals Borda que exijan que la teoría se refrende con la realidad y para ello es la elaboración de estrategias ciudadanas las llamadas a generar conocimiento y alternativas de construcción de ciudad eso es lo que se ve reflejado en textos como *“Medellín ¿una gestión urbana privatizada?”* escrito por Hernán Darío Pineda Gómez, o incluso estrategias globales

que deben ser revaluadas y comprendidas para determinar si las mismas son ideales para nuestra ciudad a pesar de que las mismas partan de nuestra administración local con visión de universalidad tal y como se puede apreciar en los descrito por *“La carta Medellín promulgada por el WUF7”* y que en esta edición ha sido elaborada por Campo E. Galindo.

Pero suponer una construcción de una ciudad sin comprender que las ciudades se expanden y generan nuevas dinámicas de exclusión o de hegemonización que pueden ser perjudiciales en otras áreas, es un error, y esto lo retrata bien el texto de Eliana Marcela Gutiérrez León denominado *“La excluida vida campesina en la planeación urbana de Medellín”*, ya que no es solo un asunto de ciudadanos, sino de campesinos que se han desplazado a la ciudad o campesinos absorbidos por la ciudad en expansión. Pero dicha confrontación entre el campesino y el hombre urbano genera otras percepciones como se puede apreciar en el artículo *“Miradas a la Medellín rural: razones para un mayor reconocimiento y protección de los campesinos y campesinas en el municipio de Medellín”* que ejemplifica bien Luise Toepfer. Ello puede derivar en el contrasentido entre ser parte de una ciudad que puede ser limitada por el campo o una ciudad que delimita el campo, creando para ello estrategias antiguas como

la de la ciudad jardín o ciudad periférica o medianamente recientes como la que se encuentra en el texto de Eulalia Borja llamado “*Aunque verde, todo cinturón aprieta*” donde se intenta dar una visión general por parte de la ciudadanía.

Pero el panorama no sería completo sin aproximarse a los sentidos que se pueden construir por parte de los directos afectados como puede ser apreciado por el autor Oto Higueta, quien nos deja observar los cambios estructurales y sus efectos en los ciudadanos como se describe en su obra “*Sujetos de transformación urbanos*”. Todos estos textos nos aproximan a lo ya descrito por Lefebvre en el derecho a la ciudad que exige como derecho la posibilidad que tiene cada ciudadano de apropiarse de ella, de entenderla no solo como su contenedor, sino como medio de expresión, de apropiación, de interactuar y comprenderse como parte de ella, y en contravía de las administraciones gubernamentales que cada día intentan expropiar los espacios públicos y privados del ciudadano con normas limitadoras, reformas urbanas, reubicaciones o redesarrollos que solo buscan la marginalización de los ciudadanos. O como lo diría Jean-Pierre Garnier (2011) que consideraba que desde el autor Henri Lefebvre tocó el tema del derecho a la ciudad se ha intentado apreciar de diversas

formas, dentro de las cuales está el derecho de apropiación y transformación común de la ciudad, pero que el mismo hoy no es más que un slogan publicitario oculto en la participación. En ese mismo sentido el geógrafo David Harvey en su texto el “*derecho a la ciudad*” considera que este derecho va más allá de los intereses de la minoría, y debe contar incluso con los pobres, mujeres, jóvenes, niños, minorías étnicas, sin techo, inmigrantes, refugiados y desplazados. Debe dialogar con todos los sectores vivos de la ciudad o de lo contrario tal como lo afirma este editor se está frente una exclusión general.

El derecho a la ciudad se entrelaza con el derecho a la vivienda como derecho mínimo, que es protegido por las constituciones, legislaciones nacionales e internacionales, y sin embargo no es más que un canto a la bandera como lo es la ley DALO en Francia. Este mismo derecho solo es de papel y se puede probar al apreciar las investigación de instituciones como HIC o Hábitat International Coalition que reporta más de 1.200 millones de destechados en el mundo, y a lo que se suma que en los casos en los cuales se realizan intervenciones las personas beneficiadas no intervienen en ninguna etapa del proceso, y por ende no puede participar en la construcción, diseño, ubicación entre otros, razón por la

cual finalmente terminan más adelante nuevamente damnificados porque no logran amoldarse o caber dentro de dichos diseños institucionales.

Por lo que los proyectos de vivienda siempre están en manos de las clases altas que están detrás del poder, y que se disfrazan con proyectos VIP (vivienda de interés prioritario) o VIS (vivienda de interés social) que solo son grandes proyectos en los cuales se ven beneficiados para ser los constructores de los proyectos pero que en el fondo no es más que un negocio particular, que se realiza a grandes distancias de la ciudad o en zonas marginales desconectadas de la ciudad con el fin de no tener que ver a los marginados o que en los casos en los cuales se construyen en las cercanías se disfrazan de Ángeles, posando de políticos (Guerra Serna) disimulando que en realidad en su protesta lo que quieren es marginalizar aún más a los excluidos impidiendo que estén en lugares dignos como el Poblado (Medellín) y con la disculpa que esos lugares no son para pobres, que eso disminuye el valor de la tierra o que los mismos no son capaces de pagar los impuestos o incluso alegando que están siendo engañados. Pero nunca buscando soluciones para que todos seamos incluidos en la ciudad e impidiendo la participación ciudadana, o limitándola a reuniones inocuas que solo

pretenden legitimar lo que esta previamente diseñado.

En ese mismo sentido se expresa Jean-Pierre Garnier (2011) al referirse a las desigualdades y va considerar que la desigualdad no solo es material, sino que se da en los saberes y poderes. De igual manera estas no solo se manifiestan en lo material, sino en la percepción e interpretación. Estas últimas permiten a las sociedades justificar o legitimar o viceversa, la reproducción de la desigualdad o la revolución en contra de dichas desigualdades. La legitimación de la desigualdad se fundamenta en que la igualdad es sinónimo de izquierda, mal visto, es ineficiente, atenta contra la competencia, es liberticida, atenta contra el libre ejercicio derecho a la propiedad y otras apreciaciones que no tienen ningún sustento factico.

Bibliografía:

- Alessandri Carlos, Ana Fani. (2004) "Nuevas" contradicciones del espacio. Revista Litorales. Año 4, n°4, agosto de 2004. ISSN 1666-5945
- Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola (1982) Diccionario de la Política, México, Siglo XXI Editores
- Garnier, Jean-Pierre (2011) Del derecho de la vivienda al derecho a la ciudad. Barcelona. Universidad de Barcelona
- Guariglia, Osvaldo. (1993) Ideología, verdad y legitimación. Argentina, F.C.E., 1993, Primera parte
- Guariglia, Osvaldo. (2010) En camino de una justicia Global". BUENOS AIRES, Marcial Pons 2010
- Guariglia, Osvaldo, (1993a) Ideología como sistema de creencias. En: Ideología, verdad y legitimación. F.C.E., Argentina, 1993, pp. 107-119.
- Gunder, Michael. (2010) Planning as the ideology of (neoliberal) space, Planning Theory 2010 9: 298 originally published online 10 May 2010. Sage. los Ángeles
- Kalyvas, Stathis. 2004. «La ontología de la "violencia política": acción e identidad en las guerras civiles». Análisis Político. 52: 51-76.
- Lefebvre, Henri (1970) El derecho a la ciudad, Barcelona, Ed. Península.
- Lefebvre, Henri (1971) El materialismo dialéctico, Buenos Aires, La Pléyade
- Lefebvre, Henri (1971) De lo rural a lo urbano, Barcelona, Ed. Península
- Lefebvre, Henri (1972) La revolución urbana, Madrid, Ed. Alianza
- Miraftab, Faranak (2009) Insurgent Planning: Situating Radical Planning in the Global Sout. En: Planning Theory 2009; 8; 32. Sage. Los Ángeles
- Municipio de Medellín. (2009) Resolución N° 0065 de 2009. Proyecto Urbano COR-ALTA de regularización y legalización urbanística para los barrios: La Sierra, Villa Liliam, Villa Turbay, Las Estancias, Juan Pablo II, Ocho de Marzo y Barrios de Jesús
- Munizaga, G. (2000) Configuración de la forma como Macroarquitectura. En: Macroarquitectura. Tipologías y estrategias de desarrollo urbano. Alfaomega Ed. 393 p.
- Puerta Osorio, Diana. (2011) Proyectos Urbanos Integrales –PUI– En: Laboratorio Medellín. Catálogo de diez prácticas vivas. Medellín. Alcaldía de Medellín.
- QUICENO, Natalia; MUÑOZ, Ana María y MONTOYA, Herman. (2008) La Comuna 8 Memoria y Territorio. Secretaría de Cultura Ciudadana Proyecto Memoria y Patrimonio 2008. (p.48).
- Stoppino, Mario. (1988) Ideología. En: Norberto Bobbio y Michelángelo Bovero (Eds). Diccionario de política. España, Siglo XXI, 1988, Tomo 1, pp. 755-770.
- Torres Tovar, Carlos Alberto., Atanasova Iakimova, Donka y Rincón García, John Jairo. (2009) Parte IV. Estrategias de intervención en la ciudad informal ¿Es posible pasar de la ciudad informal a la ciudad formal? Aproximación a algunos problemas urbanos y a las estrategias de intervención estatal desde la perspectiva del mejoramiento integral de barrios, MIB. 133-182 En: Castillo de Herrera, Mercedes. Procesos urbanos informales y territorio. Ensayos entorno a la construcción de sociedad territorio y ciudad. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Artes. Maestría en Hábitat.
- Torres, Carlos. (2009) ¿Es posible pasar de la ciudad formal a la ciudad informal? En: Castillo de Herrera, M. Ed. Procesos urbanos informales y territorio. UNAL, 267 p.
- Van Dijk, Teun A. (2000) Ideas y creencias. En: Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 31-47.
- Zambrano Pantoja, Fabio. (2001) La geografía de las guerras en Colombia. En: Memorias de la II Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Las guerras civiles desde 1830 y su proyección en el siglo XX. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 2001, pp. 225-246.